

Data publication policy

Stefan Bräse group, Karlsruhe Institute of Technology

Stefan Bräse, Nicole Jung, Helena Simek Tosino

The results of studies conducted by group members will be made available as data publications. The repository Chemotion is used for all data related to chemical reactions and analytical characterization. For all data that cannot be published in the Chemotion repository, other discipline-specific repositories or RADAR are used.

Definitions

Analytical evidence: The substances must be submitted with all analytical evidence typically required to confirm identity and purity (e.g., ^1H , ^{13}C , COSY, HSQC, HMBC, or if applicable, DEPT, ^{19}F , ^{31}P , ^{11}B ; mass spectrum, high resolution, IR, melting point; elemental analysis (if possible)).

Simple verification: Simple verification: Proof that the substance was obtained –as described elsewhere in the repository– e.g., by ^1H NMR + mass spectrum, ^{13}C NMR + mass spectrum.

Additional related data: Data collected beyond the basic documentation of evidence, which, for example, contribute to characterization (e.g., CV, absorption/emission, BET, etc.).

Agreement on data completion: The agreement defines the scope and timeline for providing data if processes cannot be completed before the submission of theses. It is available as an appendix to this policy.

Minimum requirements

Data related to journal publications

Every reaction and product mentioned in a publication must be documented in the Chemotion repository, including *analytical evidence* and *additional related data*.

Substances or reactions already known in the literature and therefore only briefly described with selected analytical data in a new publication's Supplemental Information (SI) must still be fully recorded in the repository to ensure they are comprehensively documented at least once. Substances or reactions already known in the literature and documented in the Chemotion repository can be submitted with *simple verification*, referencing the existing entry (the reference entry must already be published in the repository and have a DOI available).

Curation must be completed before submitting the publication to avoid inconsistencies and errors.

Data related to Master theses

Every reaction intended to be published in a master's thesis, i.e., described in the experimental section, must be published in the Chemotion repository, including *analytical evidence* and *additional related data*. The curation (status: accepted) should be completed by the time the thesis is submitted. If this is not possible, all entries must at least be complete, and an *agreement on data completion* must be signed.

Reactions and the resulting substances must be documented with *analytical evidence* (even if already entered by others) unless previously clarified with the curation team. This means that complete documentation is expected without prior clarification and written confirmation.

Data related to PhD Theses

Every reaction intended to be published in a doctoral thesis, i.e., described in the experimental section, must be documented in the Chemotion repository, including *analytical evidence* and *additional related* data.

Curation should be completed (status: accepted) by the time the thesis is submitted. If this is not possible, all entries must at least be complete, and an *agreement on data completion* must be signed.

Case 1: Reactions and their substances have already been recorded in the repository by others: If these reactions are described in a dissertation by another scientist in a later work, they must still be documented with *analytical evidence*.

In exceptional cases (frequent repetitions, well-documented data with all analytical evidence available, identical reaction procedure, high-quality spectra, and clear assignments), *simple verification* of the target substance may suffice. This must be clarified in advance with the curation team and is only permissible under such conditions.

The original entry must be referenced (it must already be published in the repository and have a DOI available).

Case 2: Reactions and their substances have already been recorded by the author (e.g., the reaction has already been published in the author's previous work and needs to be repeated for reporting a better yield in the PhD thesis, or: the reaction was originally documented with *analytical evidence*, but later repeated with a different yield without full analytics):

The reaction must be entered and published by the author with *analytical evidence* once.

If a follow-up experiment yields better results and needs to be included additionally, or if scaling up results in a lower yield, the reaction must be submitted again with the new yield. However, in these cases, *simple verification* of the obtained substance, along with a reference to the fully documented reaction, will suffice.

The original entry must be referenced (it must already be published in the repository and have a DOI available).

Policy zur Veröffentlichung von Daten

Stefan Bräse group, Karlsruhe Institute of Technology

Stefan Bräse, Nicole Jung

Die Ergebnisse von Studien, die von Mitgliedern der Gruppe durchgeführt wurden, werden in Form von Datenpublikationen verfügbar gemacht. Für alle Daten, die sich auf chemische Reaktionen und analytische Charakterisierung beziehen, wird das Repository Chemotion verwendet. Für alle Daten, die nicht im Chemotion-Repository veröffentlicht werden können, werden andere disziplinspezifische Repositories oder RADAR genutzt.

Definitionen

Belegführung: Die Substanzen müssen mit allen analytischen Nachweisen eingereicht werden, die üblicherweise für den Nachweis von Identität und Reinheit anzugeben sind (^1H , ^{13}C , COSY, HSQC, HMBC oder ggf. DEPT, ^{19}F , ^{31}P , ^{11}B ; Massenspektrum, HR, IR, Schmelzpunkt; Elementaranalyse (falls möglich)).

Einfacher Nachweis: Nachweis, dass die Substanz - wie an anderer Stelle im Repository beschrieben - erhalten wurde, z.B. durch ^1H NMR + Massenspektrum, ^{13}C NMR + Massenspektrum.

Weitere zugehörige Daten: Daten, die neben der reinen Belegführung erfasst wurden und z.B. zur Charakterisierung beitragen (CV, Absorption/Emission, BET, etc.).

Vereinbarung zur Datenvervollständigung: Die Vereinbarung legt Umfang und Zeitplan der Bereitstellung von Daten fest, falls Prozesse nicht vor Einreichung von Abschlussarbeiten beendet werden können. Die Vereinbarung ist als Anhang zu dieser Policy verfügbar.

Mindestanforderungen

Daten zu Publikationen

Jede Reaktion und jedes Produkt, die in einer Publikation angeführt werden, sind im Chemotion Repository inklusive analytischer *Belegführung* + *weiteren zugehörigen Daten* zu publizieren.

Substanzen oder Reaktionen, die in der Literatur bereits bekannt sind, daher in der Supporting Information einer neuen Publikation nur unter Angabe ausgewählter Analytik angegeben werden, sollen im Repository dennoch vollständig eingetragen werden, damit sie zumindest einmalig vollständig erfasst wurden.

Substanzen oder Reaktionen, die in der Literatur bekannt sind und auch schon im Chemotion Repository erfasst wurden, können mit *einfachem Nachweis* eingereicht werden, mit Verlinkung auf den Referenzeintrag (dieser muss im Repository bereits publiziert/DOI verfügbar sein).

Die Kuratierung muss zur Abgabe der Publikation abgeschlossen sein, um Inkonsistenzen und Fehler zu vermeiden.

Daten zu Masterarbeiten

Jede Reaktion, die in einer Masterarbeit publiziert werden soll, d.h. im Experimentalteil einer Arbeit beschrieben wird, ist im Chemotion Repository inklusive analytischer *Belegführung* und *weiteren zugehörigen Daten* zu publizieren. Die Kuratierung (status accepted) sollte zur Abgabe der Arbeit abgeschlossen sein, wenn dies nicht möglich ist, müssen mindestens alle Einträge komplett sein und eine *Vereinbarung zur Datenvervollständigung* erstellt werden.

Reaktionen und die erhaltenen Substanzen müssen (auch bei wiederholter Eintragung, d.h. Einträge anderer existieren schon) *mit Belegführung* erfasst werden - wenn es nicht vorher mit dem Kuratierungsteam abgeklärt wurde. D.h. ohne vorherige Klärung und schriftliche Bestätigung wird eine vollständige Erfassung erwartet.

Daten zu Doktorarbeiten

Jede Reaktion, die in einer Doktorarbeit publiziert werden soll, d.h. im Experimentalteil einer Arbeit beschrieben wird, ist im Chemotion Repository inklusive analytischer Belegführung und weiteren zugehörigen Daten zu publizieren. Die Kuratierung (status accepted) soll zur Abgabe der Arbeit abgeschlossen sein, wenn dies nicht möglich ist, müssen mindestens alle Einträge komplett sein und eine *Vereinbarung zur Datenvervollständigung* erstellt werden.

Fall 1: Reaktionen und deren Substanzen wurden bereits durch andere im Repository eingetragen: Diese müssen bei Verwendung in der Diss durch einen anderen Autor mit *Belegführung* erfasst werden. In Ausnahmen (häufige Wiederholungen, sehr gut belegte Daten mit allen analytischen Nachweisen vorhanden, identische Reaktionsführung, hohe Qualität der Spektren und eindeutige Zuordnungen) kann der *einfache Nachweis* der Zielsubstanz ausreichen, dies ist vorher mit dem Kuratierungsteam abzuklären und geht nur dann. Der Originaleintrag muss als Referenz verlinkt werden (dieser muss im Repository schon publiziert/DOI verfügbar sein).

Fall 2: Reaktionen und deren Substanzen wurden bereits durch den Autor eingetragen (z.B. Reaktion ist durch eigene Publikation schon publiziert und muss zum Reporting einer besseren Ausbeute in der Doktorarbeit erneut geführt werden, oder: Reaktion wurde mit *Belegführung* erstellt und submitted, später mit anderer Ausbeute ohne Vollanalytik wiederholt):

Die Reaktion ist einmalig durch den Autor mit voller *Belegführung* zu publizieren. Wenn ein Nachfolgeexperiment höhere Ausbeuten ergibt und daher zusätzlich eingebracht werden soll, oder aber ein Upscaling ergibt weniger Ausbeute, ist die Reaktion mit neuem Ergebnis (z.B. abweichender Ausbeute) erneut einzureichen, es reicht aber in diesen Fällen der *einfache Nachweis* der erhaltenen Substanz in Kombination mit Referenzverweis auf die Reaktion mit Belegführung. Der Originaleintrag muss als Referenz verlinkt werden (dieser muss im Repository schon publiziert/DOI verfügbar sein).